

TransformAr

Esto es una encuesta previa y no se guardarán los resultados.

ÍNDICE DE RESILIENCIA OPERATIVA DEL CULTIVO DEL MEJILLÓN

Formulario Delphi 1

La metodología Delphi nos permitirá recopilar y analizar conocimientos y opiniones del panel de expertos del que forma parte, con más de 20 actores vinculados al sector mejillonero, al ámbito académico, a agentes sociales, a la administración y al medioambiente.

Tras tres rondas de este cuestionario, se busca obtener consenso y conclusiones robustas basadas en el intercambio de ideas para la identificación de escenarios de riesgo para el proceso productivo del mejillón en Galicia.

Sólo necesitará unos minutos para completar este cuestionario y todas sus respuestas serán privadas y confidenciales.

El plazo para completar esta primera ronda finalizará el jueves 6 de julio de 2023, a las 14:00 h. Ante cualquier duda o aclaración que necesite, puede contactar con el equipo TransformAr-Galicia en el e-mail transformar@uvigo.gal o el teléfono 986 130 108.

A continuación, se muestra una matriz que, en las filas contrasta datos históricos con proyecciones futuras de variables climáticas y oceánico-meteorológicas, consideradas como las más relevantes por los expertos consultados, en relación con su impacto en la

acuicultura del mejillón. En las columnas se detallan las fases clave del proceso de producción del mejillón, desde la recogida de la mejilla hasta la depuración.

*** 1. Puntúe, empleando una escala entre 0 y 3, en qué medida pueden afectar negativamente los siguientes elementos climáticos y oceánico-meteorológicos (y su variación) a cada una de las fases del proceso productivo del mejillón en la Ría de Arousa. Si lo desea, puede añadir comentarios adicionales en la pregunta 2.**

Siendo 0 = No se considera afectación negativa; 1 = Afectación negativa baja; 2 = Afectación negativa media; 3 = Afectación negativa alta

Tenga en cuenta que algunas proyecciones se presentan con un horizonte temporal que abarca hasta 2050, mientras que otras se extienden hasta el año 2100. Esta variación en el horizonte temporal está determinada por el grado de significatividad de cada proyección.

Obtención de mejilla de cuerdas colectoras	Obtención de la mejilla de la zona de roca	Encordado	Preengorde	Desdoble	Engorde	Cosecha	Lavado y envasado	Registro y transporte a la depuradora	Depuración
--	--	-----------	------------	----------	---------	---------	-------------------	---------------------------------------	------------

Temperatura del Aire:

Para el período 2011-2020, la temperatura media anual del aire en Vilanova de Arousa fue de 15,1°C y hubo un promedio de 40 días cálidos por año (temperatura máxima superior a 25°C). Para 2050, se espera que la temperatura media del aire sea de 16,6°C, y que tengamos un promedio aproximado de 60 días cálidos por año.

Temperatura superficial del agua:

Durante el período 2011-2020, hubo un promedio de 49 días/año con temperatura máxima superficial del agua superior a 20°C en la zona interna de la Ría de Arousa y de 10 días/año en la zona externa. Para 2050, se espera un promedio de 59 días/año con temperatura máxima superior a 20°C en la

Obtención de mejilla de cuerdas colectoras	Obtención de la mejilla de la zona de roca	Encordado	Preengorde	Desdoble	Engorde	Cosecha	Lavado, selección y envasado	Registro y transporte a la depuradora	Depuración
--	--	-----------	------------	----------	---------	---------	------------------------------	---------------------------------------	------------

zona interna de la ría y de 14 días/año en la zona externa.

Precipitación:

Durante el período 2011-2020, en la Ría de Arousa hubo 6,2 días de lluvia extrema al año (superior a 33,8 litros/m² acumulado diario).

Para el período 2071-2100, se esperan 8,2 días de lluvia extrema, si bien el incremento se concentrará en el invierno y disminuirá en verano.

Nivel del mar:

Durante el período 1945-2015, el nivel del mar ha subido 20 cm, con una tasa de incremento de 2,4 cm/década. Para 2050, el nivel medio del mar subirá entre 15-35 cm y para 2100 habrá subido entre 0,5m y 1m. Esto supone un incremento medio de un 9,8 cm por década desde el año 2020.

Nota: Con cada centímetro de subida del nivel del mar se pierden entre 0.5 - 1 m de arenal

Afloramiento:

Durante el período 2011-2020, el volumen medio de agua que afloró en la Ría de Arousa (índice de afloramiento) durante Abril-Septiembre (semestre favorable al afloramiento) fue de 440 m³/s/km de costa.

Para 2050, se espera un valor medio del índice

Obtención de mejilla de cuerdas colectoras	Obtención de la mejilla de la zona de roca	Encordado	Preengorde	Desdoble	Engorde	Cosecha	Lavado, selección y	Registro y transporte a la	Depuradora	Depuración
--	--	-----------	------------	----------	---------	---------	---------------------------	----------------------------------	------------	------------

de afloramiento de 480 m³/s/km de costa para el mismo semestre (incremento medio de 11,25 m³/s/km de costa por década).

Viento:

Durante el período 2011-2020 hubo una media de 35 días/año con viento de fuerza 6 o superior (velocidad superior a 45 km/h) en la zona exterior de la ría y una media de 1 día/año en la zona interior. Para 2050 se espera que los vientos de fuerza 6 estén presentes durante 50 días/año en la zona externa. No se esperan vientos de esa intensidad en la zona interna.

Acidificación:

Durante el período 1980-2020 se ha observado una disminución del pH/década en la Ría de Arousa de 8,15 a 8,05 unidades en la zona externa, y de 8,10 a 7,95 unidades en la interna. En 2050 se esperan valores de 7,95 (exterior) y 7,85 (interior) y para 2100 se prevé que el pH caiga hasta 7,8 (exterior) y 7,7 (interior), próximos al umbral en el que resulta corrosivo para la concha del mejillón y otros bivalvos (aprox. 7,6 unidades).

Nota: Una caída de pH en 0,3 unidades significa duplicar la acidez del agua.

2. Si lo desea, puede añadir cualquier comentario o aclaración que considere relevante sobre el contenido de la matriz que ha cubierto.

*** 3. Consentimiento informado**

Estoy conforme con las siguientes afirmaciones:

- Acepto participar en este estudio.
- Entiendo que la participación en este estudio es voluntaria.
- Confirmando que he leído y comprendido la información previa facilitada para este estudio.
- Entiendo que mis datos se utilizarán de forma anónima.

Finalizar

Funciona con [Medallia Agile Research](#)

